

ISSN 2181 - 7286

1/2026

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАР

ISSN 2181-7286
1/2026

Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар

Тошкент – 2026

Zokirova F.R., Karabayeva L.H. Tibbiy ta'limni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarninig o'rni.....	134
Karimova N.I., Zokirova F.R., Djurayeva Sh.T. Zamonaviy ta'limda suniy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlar.....	139
Тулишов Ғ.Р. Рақамли технологиялар талабаларнинг креатив фаолиятини ривожлантириш орқали маънавий-ахлоқий онгини шакллантиришнинг фалсафий ахамияти.....	144
Alimov D. Gospital pedagogikaning mohiyati, shakllanishi va rivojlanish bosqichlari.....	150
Xurramov A.X. Talabalarning axborot mobilligiga yo'naltirilgan ta'limda kompetensiyaviy yondashuv.....	154

ИҚТИСОД

Yusupov N.I. Korxonalarining boshqaruv tizimi samaradorligini baholash usullari.....	163
Xudayberdiyev O.A. Globallashuv sharoitida tadbirkorlikning xalqaro savdo munosabatlari.....	169
Erkaboyev J.E. Yangi O'zbekiston sport menejmentini rivojlantirishda xorij amaliyoti tahlili.....	178
Сальникова Е.А. Современное положение и перспективы развития рынка въездного туризма в Узбекистане: анализ проблем и пути решения на примере Самарканда.....	185

Журнал Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан рўйхатга олинган, 2007 йил 22 январь, № 0205 сонли гувоҳнома
ISSN 2181-7286. Иқтисод бўлими ОАК рўйхатига 2019 йил 1 январдан, Педагогика бўлими 2019 йил 29 июндан, Тарих, Фалсафа, Психология бўлимлари 2022 йил 30 ноябрдан, киритилган.

Журнал зарегистрирован Узбекским агентством по печати и информации 22 января 2007 года, свидетельство № 0205 ISSN 2181-7286. С 1 января 2019 г. журнал включен в перечень ВАК экономического отдела, с 29 июня 2019 г. – в перечень отдела педагогики, с 30 ноября 2022 г. – в перечень отделов истории, философии и психологии.

The journal was registered by the Press and Information Agency of Uzbekistan, January 22, 2007, certificate No. 0205 ISSN 2181-7286. The part of of Economy has been included in the list of Higher Attestation Committee since January 1, 2019, the part of Pedagogy since June 29, 2019, and the parts of History, Philosophy, and Psychology since November 30, 2022.

UDK: 378.147:004.9

TALABALARNING AXBOROT MOBILIGIGA YO‘NALTIRILGAN TA’LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ, ОРИЕНТИРОВАННОМ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

COMPETENCE-BASED APPROACH IN LEARNING AIMED AT STUDENTS’ INFORMATION MOBILITY

Xurramov A.X. (Abu Rayxon Beruniy universiteti,
“Huquqshunoslik va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar” kafedrası mudiri)

Maqolada talabalarning axborot mobilligini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilingan bo‘lib, tadqiqotda axborot mobilligi tushunchasining pedagogik mazmuni, kompetensiyaviy yondashuvning ta‘lim jarayonidagi o‘rni asoslab berilgan hamda zamonaviy ta‘lim texnologiyalari va platformalarining talabalarning mustaqil izlanish, axborotni tahlil qilish va raqamli muhitda samarali faoliyat yuritish qobiliyatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: axborot mobilligi, kompetensiyaviy yondashuv, ta‘lim, raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya kompetensiyasi, oliy ta‘lim, talabalar, pedagogik yondashuv, raqamli savodxonlik, ta‘lim platformalari.

В статье проанализированы теоретико-методологические основы компетентностного подхода к развитию информационной мобильности студентов. В исследовании обоснованы педагогическое содержание понятия информационной мобильности и роль компетентностного подхода в образовательном процессе, а также показано значение современных образовательных технологий и платформ в развитии у студентов навыков самостоятельного поиска, анализа информации и эффективной деятельности в цифровой среде.

Ключевые слова: информационная мобильность, компетентностный подход, образование, цифровые технологии, информационно-коммуникационная компетенция, высшее образование, студенты, педагогический подход, цифровая грамотность, образовательные платформы.

The article analyzes the theoretical and methodological foundations of the competency-based approach to developing students’ information mobility. The study substantiates the pedagogical content of the concept of information mobility and the role of the competency-based approach in the educational process, and also demonstrates the importance of modern educational technologies and platforms in developing students’ abilities for independent inquiry, information analysis and effective activity in the digital environment.

Keywords: information mobility, competency-based approach, education, digital technologies, information and communication competence, higher education, students, pedagogical approach, digital literacy, educational platforms.

O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimida raqamli transformatsiya va

kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezident tomonidan qabul qilingan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida ta‘lim tizimiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, professor-o‘qituvchilar va talabalarning axborot-kommunikatsiya kompetensiyalarini rivojlantirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Ushbu vazifalar mazmunan talabalarning axborot bilan ishlash, uni tezkor izlash, tahlil qilish, qayta ishlash va samarali qo‘llash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, bu esa axborot mobilligini shakllantirishning normativ va strategik asosini tashkil etadi.

Mazkur strategik yo‘nalishlar asosida ta‘lim kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishning samarali shakli sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ta‘lim raqamli jamiyat sharoitida zamonaviy ta‘limning muqobil shakli sifatida keng rivojlanib, talabalar uchun pedagogik faoliyatga bog‘liq bo‘lmagan yangi o‘quv muhitini yaratishda strategik vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Ushbu ta‘lim shakli talabalarni geografik va jismoniy cheklovlarsiz ta‘lim olish imkoniyati bilan ta‘minlash bilan birga, axborot-kommunikatsiya vositalari orqali interaktiv, individual va moslashuvchan o‘quv muhitini shakllantiradi.

Zamonaviy ta‘lim tizimida kompetensiyaga asoslangan yondashuv markaziy metodologik paradigma sifatida e‘tirof etilmoqda. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi – talabalarning nazariy bilimlarga ega bo‘lishidan tashqari, ularni amaliy faoliyatga tayyorlash, funksional savodxonlik, ijodiy va algoritmik fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish hamda raqamli muhitda mustaqil faoliyat yurita olish ko‘nikmalarini rivojlantirishdir. Ta‘lim va tarbiya nazariyasi doirasida kompetensiyaga asoslangan yondashuv shaxsga yo‘naltirilganlik, natijaviylik va moslashuvchanlik tamoyillari orqali ilgari suriladi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv g‘oyasi ilk bor 1960-yillarda til o‘rgatish metodikasida yuzaga kelgan bo‘lib, keyinchalik menejment, pedagogika va oliy ta‘lim sohalariga tadbiiq etilgan [1].

Bugungi kunda kompetensiyaga asoslangan yondashuv raqamli ta‘lim platformalarida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta‘lim jarayoniga jadal kirib kelishi talabalarni nafaqat texnik, balki metodologik jihatdan yuqori malakaga ega bo‘lishga, shuningdek, o‘z bilim va ko‘nikmalarini raqamli muhitda amaliy qo‘llay olishga majbur qiladi. Shu sababli, ta‘lim kontekstida “axborot mobilligi” tushunchasi talabalarning mustaqil izlanish, axborotlarni tahlil qilish, yaratish va samarali boshqarish qobiliyatlarini shakllantirishning asosiy indikatoriga aylangan.

Yuqorida qayd etilgan omillar bilan uzviy bog‘liq holda, ta‘lim jarayonida “axborot mobilligi” tushunchasi talabalarning mustaqil izlanish olib borish, axborotni izlash, tahlil qilish, qayta ishlash, yaratish va samarali boshqarish qobiliyatlarini shakllantirishning muhim pedagogik ko‘rsatkichi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ushbu tushunchaning mazmun-mohiyatini chuqur tahlil qilish va uning kontseptual asoslarini aniqlash zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda alohida dolzarblik kasb etadi.

Pedagogik adabiyotlarda “axborot mobilligi” atamasi nisbatan yangi tushuncha bo‘lib, u raqamli jamiyatning jadal rivojlanishi hamda ta‘lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilishi bilan bevosita bog‘liq holda shakllanib kelmoqda. Mazkur tushuncha turli ilmiy yo‘nalishlar doirasida talqin qilinib, shaxsning raqamli muhitda samarali faoliyat yuritish qobiliyatini ifodalovchi muhim sifat hisoblanadi.

Pedagogika fanida “mobillik” kategoriyasi shaxsning tezkor o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashishi, yangi bilim va ko‘nikmalarni operativ egallashi hamda turli ta‘lim muhitlarida samarali faoliyat yurita olishi bilan tavsiflanadi. Xususan,

B. Skinner [2] va N.M.Talanchuk [3] mobillikni shaxsning yaxlit va dinamik holati sifatida izohlab, uni o‘qituvchi bilan o‘zaro ta‘sirga tayyorlik, tarbiyaviy ta‘sirlarga adekvat

javob qaytarish hamda belgilangan maqsad va vazifalar doirasida rivojlanish qobiliyati bilan bog'laydilar. Ushbu yondashuv mobillikni shaxs rivojlanishining pedagogik jarayondagi muhim dinamik komponenti sifatida talqin etadi.

N.N.Manayeva esa axborot mobilligini shaxsning integral xususiyati sifatida talqin qiladi hamda uni axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, axborot oqimlarini boshqarish va raqamli muhitda maqsadga yo'naltirilgan faoliyatni amalga oshirishga doir ko'nikmalar majmuasi sifatida belgilaydi [4]. Mazkur yondashuv axborot mobilligini faqat texnik tayyorgarlik darajasi bilan cheklab qo'ymasdan, balki uni psixologik va pedagogik jihatlar bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Y.V. Nesterova kognitiv axborot mobilligini shaxs tomonidan ma'lum bir hayotiy vaziyatda amalga oshirilgan haqiqiy faoliyatda namoyon bo'lishi bilan tavsiflaydi, ya'ni u faoliyatga yo'naltirilgan xususiyatga ega [5]. U kognitiv axborot mobilligining asosiy komponentlarini kognitiv va no-kognitiv qismlarga ajratadi: nazariy bilimlar, o'quv faoliyati ko'nikmalari, hayotiy tajriba, axborotni qabul qilish va qayta ishlash usullari va boshqa ko'nikmalar. Shaxsning mobil xulq-atvorining asosini esa o'qishga va mustaqil o'zini rivojlantirishga motivatsiya tashkil etadi.

Akademik mobillikning xalqaro qiyosiy jihatlari I.M. Mikova tomonidan Rossiya va AQSh oliy ta'lim tizimlari misolida tahlil qilingan [6]. Muallif akademik mobillikni oliy ta'limning globallashuvi va Bolonya jarayoni bilan bog'liq holda ko'rib chiqib, uning tashkiliy mexanizmlari, shakllari va samarali modellarini aniqlagan. Ushbu ish akademik mobillikni tizimli va institutsional darajada tushunishga imkon beradi.

Talabalar mobilligini kasbiy faoliyat bilan bog'liq holda o'rganish yo'nalishida V.N. Dyunin texnikumlarda axborot yo'nalishidagi talabalarning professional mobilligini shakllantirish masalasini yoritadi [7]. Tadqiqotda professional mobillik shaxsning tezkor moslashuvchanligi, bilim va ko'nikmalarni yangilab borish qobiliyati sifatida talqin qilinadi hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining bu jarayondagi o'rni asoslab beriladi.

E.R. Ipatova oliy ta'lim muassasalari talabalari ijtimoiy-professional mobilligini shakllantirishni kompleks ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida ko'rib chiqadi [8]. Muallif ijtimoiy-professional mobillikni shaxsning o'zgaruvchan mehnat bozoriga moslashish, kasbiy faoliyat turlarini almashtirishga tayyorgarlik darajasi bilan bog'laydi.

Akademik mobillikning xalqaro tajribasi A.A. Shakirova tomonidan Rossiya va Germaniya oliy ta'lim tizimlari misolida tahlil qilingan [9]. Tadqiqotda akademik mobillikning normativ-huquqiy asoslari, tashkiliy mexanizmlari hamda ta'lim sifatiga ta'siri ochib berilgan. Ushbu ish akademik mobillikni rivojlantirishda xorijiy tajribadan foydalanish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

O'zbekiston sharoitida axborot mobilligi mavzusi hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida alohida ahamiyatga ega. Tadqiqotlarda ko'rsatilganidek, axborot mobilligi talabalar va mutaxassislarning elektron ma'lumotlar, internet va raqamli resurslar orqali zarur bilim va ma'lumotlarga tez va samarali erishish hamda ulardan samarali foydalanish qobiliyati sifatida shakllanadi.

N.R. Saitkulova tomonidan pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalari akademik mobilligini rivojlantirish masalasida chuqur tadqiq etilgan [10]. Muallif o'z ishida akademik mobillikni rivojlantirish texnologiyalarini pedagogik jarayonning mazmuni, shakllari va vositalari bilan uzviy bog'liq holda asoslab beradi hamda mustaqil ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini ochib beradi. Ushbu tadqiqot akademik mobillikni rivojlantirishning texnologik yondashuvlariga asos bo'lib xizmat qiladi.

A.A.Normurodova akademik mobillikni, jumladan ta'lim texnologiyalari, innovatsion pedagogik usullar va xalqaro almashinuv dasturlarining o'zaro integratsiyasi orqali talabalarning axborotga tez va samarali yetishish qobiliyatini kuchaytirish mexanizmi sifatida ko'rib chiqadi [11]. Ushbu usullar talabalarning global bilim maydoniga kirishini yanada osonlashtiradi va raqobatbardosh kadrlarni shakllantirishda axborot mobilligining ahamiyatini oshiradi.

M.Xidirova esa, pedagoglar va talabalarning kasbiy mobilligi bilan bog'liq pedagogik sharoitlarni tahlil qilib, axborot texnologiyalari, pedagogik usullar va raqamli resurslarning samaradorligini muhokama qiladi. Bu ham axborot mobilligining kasbiy rivojlanishdagi o'rnini ta'kidlaydi [12]. Shu bilan birga, Isoqov ta'limning ijtimoiy mobillikka ta'sirini ko'rib chiqib, axborot resurslaridan samarali foydalanish insonning ijtimoiy va kasbiy rivojlanishida muhim omil ekanini ochib beradi. Insonning axborotga yetishish tezligi nafaqat ta'lim jarayonida, balki mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis sifatida faoliyat ko'rsatishda ham muhim rol o'ynaydi [13].

B.B.Abdullayevning "Intellektual tizim vositasida talabalarning axborot kompetentligini takomillashtirish metodikasi" mavzusidagi PhD dissertatsiya ishida oliy ta'lim sharoitida intellektual tizimlarga asoslangan elektron ta'lim resurslari orqali talabalarning axborot kompetentligini rivojlantirish metodikasi ishlab chiqilgan [14]. Muallif tadqiqotida axborot kompetentligining kognitiv, kommunikativ va amaliy tarkibiy qismlari aniqlanib, ularni rivojlantirishda intellektual tizimlarning didaktik imkoniyatlari asoslab berilgan. Umuman, ushbu tadqiqotlar O'zbekiston sharoitida axborot mobilligi konsepsiyasining pedagogik, texnologik va ijtimoiy jihatlarini ochib beradi hamda mazkur sohani rivojlantirishda elektron resurslar, internet platformalar va ta'lim texnologiyalarining ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Yuqorida keltirilgan nazariy va empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim jarayoni raqamli texnologiyalar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular nafaqat o'quv materiallarini yetkazish, balki talabalarning mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantirish, ularning motivatsiyasini oshirish, hamkorlikda faoliyatni tashkil qilish va o'quv natijalarini avtomatlashtirilgan baholash tizimlari orqali kuzatish imkonini beradi. Jahon ta'lim tizimlarida Moodle, Canvas, Google Classroom kabi LMS platformalari ta'limning asosiy texnologik infratuzilmasiga aylangan. O'zbekiston sharoitida esa Milliy o'quv portali va unda joylashgan elektron darsliklar, videodarslar va test modullari talabalarning axborot mobilligini rivojlantirish va raqamli ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishda muhim resurs hisoblanadi.

Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini kompetensiyaviy yondashuv, konstruktivistik pedagogika nazariyasi va raqamli ta'lim texnologiyalari konsepsiyalari tashkil etadi. Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanilgan:

Nazariy metodlar:

- ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish;
- O'zbekiston va xorijiy olimlarning tadqiqotlarini qiyosiy tahlil qilish;
- axborot mobilligi va kompetensiyaviy yondashuvning kontseptual asoslarini tizimlashtirish;

Empirik metodlar:

- oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini kuzatish;
- ta'lim platformalari va raqamli vositalarning didaktik imkoniyatlarini tahlil qilish;
- xorijiy va mahalliy ta'lim amaliyotini o'rganish.

Tadqiqot asosini L.S. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi, Digital Competence Framework (DigCompEdu) modeli hamda kompetensiyaga asoslangan

ta'limning zamonaviy yondashuvlari tashkil etadi. Tadqiqot davomida ta'lim jarayonida axborot mobilligini rivojlantirishning pedagogik sharoitlari, raqamli vositalar va kompetensiyaviy yondashuvning integratsiyasi masalalari o'rganildi.

Talabalarning axborot mobilligini shakllantirishda ularning raqamli kompetensiyalarini baholash va rivojlantirish muhim mezon hisoblanadi. Bunda DigCompEdu (European Digital Competence Framework for Educators) modelidagi tamoyillar talabalarga moslashtirilgan holda qo'llaniladi: axborotni qidirish, raqamli resurslardan foydalanish, interaktiv hamkorlikni tashkil etish, natijalarni baholash, raqamli xavfsizlikni ta'minlash hamda o'z faoliyatini refleksiya qilish qobiliyatlari asosiy indikator sifatida belgilanishi mumkin.

Maxsus fanlarni o'qitishda talabalarning axborot mobilligini rivojlantirish raqamli vositalarni uzluksiz integratsiyalashga asoslanadi. Shu nuqtai nazardan, Scratch, Python, Tinkercad, Arduino, AppInventor kabi dasturlar talabalarning algoritmik, ijodiy va tizimli fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Bundan tashqari, ta'limiy podkastlar, raqamli prezentatsiyalar, onlayn viktorinalar, forumlar va raqamli portfoliolar kabi vositalar talabalarning mustaqil ishlash, axborotni qayta ishlash va interaktiv hamkorlik ko'nikmalarini boyitadi. Talabalarning faol ishtirokini rag'batlantirish maqsadida muammoli vaziyatlar, gamifikatsiya elementlari va virtual laboratoriyalar keng qo'llaniladi.

Axborot mobilligiga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv muhim ahamiyatga ega. Axborot-kommunikatsiya kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va uslubiy asoslari, ayniqsa, maxsus fanlarni o'qitish metodikasi doirasida, zamonaviy ta'lim strategiyalarining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonida kompetensiyaga asoslangan yondashuv bugungi globallashtirilgan va raqamli transformatsiyalashayotgan jamiyatda samarali bilim berish modeliga aylangan. Mazkur yondashuv, maxsus fanlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'quvchilarni amaliy ko'nikmalar bilan qurollantirish, nazariy bilimlarni hayotiy faoliyatga tadbiiq eta olish salohiyatini shakllantirishga qaratilgan [15]. Bu jarayon o'z navbatida talabalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda yechim topish, jamoa bilan ishlash va raqamli muhitda samarali faoliyat yuritish kabi universal kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv maxsus fanlarni o'qitish metodikasida nafaqat nazariy bilimlarni yetkazishga, balki talabani muammoli vaziyatlarda tez va samarali qaror qabul qilishga, axborot oqimini tahlil qilishga hamda algoritmik fikrlashni rivojlantirishga yo'naltiriladi [16]. Ushbu yondashuv o'quv jarayonini faollashtiradi va o'qituvchini an'anaviy bilim beruvchidan ko'ra ko'proq fasilitator (yo'naltiruvchi) roliga olib chiqadi. Shu bilan birga, o'quvchi bilimlarni passiv qabul qiluvchi emas, balki o'z amaliy faoliyati orqali kompetensiyalarni shakllantiruvchi subyektga aylanadi [17].

Biroq, Kompetensiyaga asoslangan yondashuvning ayrim tanqidiy jihatlari mavjud bo'lib, ba'zi olimlar uni haddan tashqari me'yoriylashtirilgan, insonparvarlik tamoyillariga zid va iqtisodiy maqsadlarga bo'ysundirilgan model sifatida baholaydilar [18]. Jumladan, bu yondashuvning soddalashtirilganligi, faqat mehnat bozoriga yo'naltirilganligi va ta'limning madaniy-ma'rifiy missiyasini kamaytirishi tanqid ostiga olinadi.

Shunga qaramay, kompetensiyaga asoslangan yondashuv maxsus fanlarni o'qitish metodikasida shaxsiylashtirilgan, moslashuvchan va raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilgan ta'lim modelini yaratishga xizmat qiladi. Bu yondashuv orqali o'qituvchi faqat texnik ko'nikmalarni emas, balki axborot xavfsizligi, axborot etikasi, dasturlash asoslari kabi ko'nikmalarni ham rivojlantira oladi. Natijada, kompetensiyaga asoslangan yondashuv informatika ta'limini XXI asr talablari bilan uyg'unlashtirish va raqamli jamiyatga tayyor

bo‘lgan kompetent mutaxassislarni shakllantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Kompetensiyaga asoslangan yondashuv ta‘lim va tarbiya nazariyasi doirasida zamonaviy o‘quvchi shaxsini shakllantirishda samarali vosita bo‘lib, u orqali o‘quvchilar mustaqil qaror qabul qilish, muammolarni tahlil qilish va yangi axborot resurslarini samarali boshqarish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Shu bilan birga, bu yondashuv natijaviy va moslashuvchan ta‘lim jarayonini ta‘minlaydi, talabalarni raqamli jamiyatning talablariga javob bera oladigan malakali mutaxassis sifatida tayyorlash imkonini beradi.

Zamonaviy pedagogikada kompetensiyaga asoslangan yondashuv ta‘lim sifatini oshirish, shaxsiy salohiyatni rivojlantirish va jamiyatning ehtiyojlariga mos kadrlarni tayyorlashning muhim uslubiy asoslaridan biri sifatida e‘tirof etiladi. Ushbu yondashuvda asosiy e‘tibor o‘quvchining faqat bilimlarni egallashiga emas, balki o‘rganilgan bilim asosida amaliy faoliyatni samarali amalga oshira olish, muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, kommunikatsiya vositalaridan to‘g‘ri foydalanish, axborotni izlash, tahlil qilish va uni yangicha shakllantirish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratiladi [19].

Ta‘lim va tarbiya nazariyasi doirasida bu yondashuv o‘quvchining shaxsiy faoliyati, qiziqishi va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik tizimlar asosida tashkil etiladi [20]. Shu bilan birga, kompetensiyaga asoslangan yondashuvni shakllantirish metodik jihatdan tub o‘zgarishlarni talab qiladi. Ushbu o‘zgarishlar, ayniqsa, maxsus fanlarni o‘qitish metodikasida yaqqol namoyon bo‘lib, raqamli texnologiyalar bilan uyg‘unlashgan, shaxsiylashtirilgan va interaktiv ta‘lim jarayonini yaratishga xizmat qiladi.

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasida kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish o‘qituvchidan dars jarayonida faqat ma‘lumotlarni yetkazish emas, balki o‘quvchida raqamli tafakkur, tizimli tahlil, algoritmik yondashuv, texnik ijodkorlik, axborot xavfsizligi va hamkorlikda ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishni talab qiladi. Ushbu yondashuv “Digital Competence Framework” modeliga tayanadi.

Mazkur model maxsus fanlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash orqali o‘quvchilarda raqamli savodxonlik, kontent yaratish, kommunikatsiya, muammolarni hal qilish va raqamli xavfsizlikni o‘z ichiga olgan kompetensiyalarni rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi. Shu bois, maxsus fanlar aynan ushbu kompetensiyalarning tabiiy shakllanish maydoni sifatida qaraladi. Bu esa o‘quvchilarda XXI asr talablariga javob beradigan mutaxassislik salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi kontekstida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) kompetensiyasi markaziy o‘rin tutadi. Bu kompetensiya talabalarda raqamli tafakkur, tizimli tahlil, algoritmik yondashuv, texnik ijodkorlik, axborot xavfsizligi va hamkorlikda ishlash kabi zamonaviy kasbiy ko‘nikmalarni shakllantirishni ta‘minlaydi. Kompetensiyaviy yondashuv, o‘z navbatida, axborot-mobililikni rivojlantirish jarayonini ikki asosiy yo‘nalish bilan bog‘laydi: birinchisi – raqamli pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, ikkinchisi – refleksiya va baholash.

Raqamli pedagogik texnologiyalar talabalarga interaktiv materiallar, multimediyaviy resurslar, loyiha asosida ishlash va jamoaviy faoliyatni amalga oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, refleksiya va baholash jarayoni talabaning o‘z-o‘zini boshqarish, axborotni tahlil qilish va natijalarni mantiqan qayta shakllantirish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi. Bu esa axborot mobililikni faqat texnik jihatdan emas, balki ma‘naviy-ijtimoiy va kognitiv jihatdan rivojlantirishga xizmat qiladi (1-rasm). Shu tarzda, diagramma ta‘lim nazariyasi, maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi va kompetensiyaviy yondashuvning integratsiyasini vizual tarzda ifodalaydi, talabalarning axborot-mobililigini rivojlantirishning nazariy va uslubiy asoslarini yoritadi. Bu yondashuv orqali talabalar nafaqat texnik ko‘nikmalarni, balki real hayot

sharoitida axborotni boshqarish, mantiqan tahlil qilish, ijodiy va maqsadli foydalanish kompetensiyalarini egallash imkoniga ega bo'ladi. Natijada, ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki talabning shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini kompleks rivojlantirish vositasiga aylanadi, bu esa zamonaviy raqamli jamiyat talablariga javob beradigan raqamli kompetent kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

1-rasm. Ta'limda integrallashgan yondashuv

Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish kompetensiyaviy yondashuvning samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi. Bu jarayon o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi faol hamkorlik, texnologik vositalardan maqsadli foydalanish hamda raqamli savodxonlikni oshirish orqali ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Ayniqsa, maxsus fanlarni o'qitish metodikasida kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarni zamonaviy mehnat bozorining talablariga javob bera oladigan, raqobatbardosh va ko'p funksiyali mutaxassislar sifatida shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarning axborot mobilligiga yo'naltirilgan ta'limda kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy raqamli jamiyat talablariga mos, metodologik jihatdan asoslangan samarali pedagogik model sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur yondashuv talabalarning faqat nazariy bilimlarni egallashini emas, balki axborotni izlash, tahlil qilish, qayta ishlash va raqamli muhitda amaliy qo'llay olish qobiliyatlarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu orqali axborot mobilligi shaxsning mustaqil o'qish, moslashuvchan faoliyat yuritish va tezkor qaror qabul qilish kompetensiyalari bilan uzviy bog'liq integrativ sifat sifatida shakllanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kompetensiyaviy yondashuvni raqamli pedagogik texnologiyalar, ta'lim platformalari va interaktiv vositalar bilan uyg'un holda qo'llash talabalarning mustaqil izlanish faoliyatini faollashtiradi, refleksiya va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda axborot-kommunikatsiya kompetensiyalarining barqaror shakllanishini ta'minlaydi. Ayniqsa, maxsus fanlarni o'qitish jarayonida algoritmik, tizimli va ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi raqamli vositalar axborot mobilligini amaliy jihatdan mustahkamlovchi muhim didaktik omil bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, kompetensiyaviy yondashuv ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, moslashuvchan o'quv muhitini yaratish va o'qituvchining fasilitatorlik rolini kuchaytirish orqali ta'lim samaradorligini oshiradi. Natijada, axborot mobilligiga ega bo'lgan, raqamli resurslardan ongli va samarali foydalana oladigan, mustaqil fikrlovchi va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash uchun zarur metodik va texnologik sharoit shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Holubnycha L., Shchokina T., Soroka N., Besarab T. Development of Competency-Based Approach to Education // Educational Challenges. 2022.
2. Skinner B. The technology of teaching / B. Skinner. – New York: Appleton-Century-Crofts, 1968. – 271 p
3. Таланчук Н.М. Воспитательная мобильность личности и ее формирование / Н.М. Таланчук. – Казань: НИИ ПТП АПН СССР, 1981. – 96 с.
4. Манаева Н.Н. Психолого-педагогическая характеристика информационной мобильности как интегративного качества личности / Н.Н. Манаева // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – № 2 (177). – С. 106–111.
5. Нестерова, Ю.В. Формирование познавательной мобильности у старших дошкольников и младших школьников в лингвистическом образовании: автореф. дис. ... канд. пед. наук. / Ю.В. Нестерова. – Екатеринбург, 2006.
6. Микова Ирииа Митковна. “Академическая мобильность студентов в вузах России и США”. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Москва 2013. - С.23
7. Дюнина Валерия Николаевна. ”Формирование профессиональной мобильности студентов информационных специальностей в техникуме”. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Нижний Новгород - 2009. - С.26.
8. Ипатова Елена Робертовна. Формирование социально-профессиональной мобильности студентов вуза. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Шуя 2012. - С.22.
9. Шакирова Алина Альбертовна. Развитие академической мобильности студентов в России и Германии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Казань-2018. - С.28.
10. N.R.Saitkulova. Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarning akademik mobilligini rivojlantirish texnologiyalari (mustaqil ta’lim misolida). Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Chirchiq – 2023. – B. 43.
11. Normurodova Adiba Alisher Kizi. (2025). Innovative Methodologies In The Development Of Academic Mobility. On The Example Of The Educational System Of Uzbekistan. International Multidisciplinary Journal For Research & Development, 12(05).
12. M. Xidirova. Professional Mobility Is The Main Issue In The Area Of Pedagogy. Педагогика И Психология В Современном Мире: Теоретические И практические Исследования, 4(17), 58–61. Извлечено От <https://In-Academy.Uz/Index.Php/Zdpp/Article/View/61695>
13. Isoqov Saydullo Sobirjonovich(2023). Considerations Of Education As A Factor Of Social Mobility In Uzbekistan. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 14(3). 497-503
14. B.B. Abdullayev. Intellektual tizim vositasida talabalarning axborot kompetentligini takomillashtirish metodikasi. Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Chirchiq – 2023. – B. 43. Jizzax – 2023. B. – 47
15. Sedra, M., & Bennani, S. (2020). Competency Based Approach: Modeling and Implementation. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(02), pp. 230–238. <https://doi.org/10.3991/ijet.v15i02.11295>

16. Бирка М.Ф., Сущенко А.В., Лукашів Т.О. Components of ICT Competence of Teachers of Mathematics and Informatics // Information Technologies and Learning Tools. 2019. №74. С. 225–237.
17. Puzinovskaya S.G., Schesnovich O.A. Educational Traveling at Informatics Lessons as a Means of Developing Key Competencies of Students. 2020.
18. Ćatić I. Competences and Competency-Based Approach to Education // Zbornik Instituta za Pedagoška Istraživanja. 2012. №9. С. 175–189.
19. UNESCO (2015). Rethinking Education: Towards a Global Common Good?; Delors, J. (1996). Learning: The Treasure Within. UNESCO.
20. Талызина, Т. В. Управление процессом усвоения знаний: Психологические основы обучения. — М. Логос, 2000. — 320 с.